

ӘОЖ 347.64

ҚАЗАҚСТАНДА ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ БОЙЫНША ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ШЕРИЯЗДАНОВА КАМШАТ ОРХАЕВНА

Заң ғылымдарының магистрі
Қазақстан, Алматы

Аңдатпа: Бұл жұмыста Қазақстан Республикасындағы қорғанышылық және қамқоршылық институттарының құқықтық реттелуі қарастырылады. Қорғанышылық пен қамқоршылықтың құқықтық табиғаты, олардың мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың және әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудағы рөлі талданады. Зерттеу барысында Қазақстан Республикасының азаматтық және неке-отбасы заңнамаларының нормалары қарастырылып, қорғанышылық және қамқоршылық органдарының өкілеттіктері мен қызметінің ерекшеліктері сипатталады. Сонымен қатар, осы саладағы құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері мен оны жетілдіру бағыттары айқындалады.

Түйін сөздер: қорғанышылық, қамқоршылық, құқықтық реттеу, кәмелетке толмағандар, әрекет қабілеттілігі, құқықтарды қорғау, отбасы құқығы, қорғанышылық органдары, заңды мүдделер, Қазақстан Республикасы.

Қорғанышылық және қамқоршылық туралы заңнама көп жылдар бойы мүлдем өзгермеді деп айтсақ болады. 1990 жылдардың басында жаңа азаматтық заңнаманың қалыптасуы азаматтық заңнаманың көптеген институттары туралы, соның ішінде қорғанышылық пен қамқоршылықтың құқықтық реттелуінің сипаты жөнінде біздің ұстанымдарымызды өзгертті, дегенмен де әрекетке қабілетсіз және толық әрекетке қабілеттігі жоқ тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қатысты ережелер өзгеріссіз қалды [2].

Аталған қатынастарды құқықтық реттеуді жетілдіру мақсатында кәмелетке толған және кәмелетке толмаған тұлғаларға қатысты қорғанышылық және қамқоршылықты бекіту, жүзеге асыру және тоқтату туралы ережелерді бекіту жолымен қорғанышылық және қамқоршылық туралы жалпы нормаларды азаматтық құқыққа толығымен ауыстыру анағұрлым дұрыс болар еді. Бұл ретте ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 15 тарауы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеу нысаны ретіндегі қорғанышылық және қамқоршылыққа арналған институт ретінде қарастырылды. Демек, мұндай тәрізбен қорғанышы (қамқоршы) мен қамқорлыққа алынушы арасындағы отбасылық қатынастар болып табылмайтын, қатынастарды реттейтін нормалар отбасы құқығынан алынып тасталар еді.

Қорғанышылық және қамқоршылық аясындағы қатынастар азаматтық-құқықтық реттеудің де пәні болып табылады, оларға реттелетін қатынастардың қатысушыларының теңдігі әдісі таратылады. Қорғанышылық және қамқоршылық бойынша қатынастар туындаған кезде құқықтық теңдік болашақ қорғанышы (қамқоршы) қорғанышылық және қамқоршылық органдарына бағынысты болмаған жағдайда және қорғанышылық пен қамқоршылықты қабылдауына байланысты өзінің еркін қандайда бір мәжбүрлеусіз қалыптастыруында көрініс табады.

Қорғанышылық және қамқоршылық тек қана ерікті бастауларға негізделуі тиіс және онда азаматтар – жеке тұлғалар – өз құқықтарын өз еріктері мен өз мүдделерінде жүзеге асыруы тиіс деген қоғамдық қатынастарды азаматтық-құқықтық реттеудің негізгі бастаулары көрініс табуы қажет.

Сонымен қатар құқықтық теңдік қорғанышылық пен қамқоршылық кез-келген тараптың бастамасы бойынша, мұндай мүдделілікке қажеттілік жойылған жағдайда тоқтатылған кездерде көрініс табады. Қазіргі уақытта азаматтың қорғанышылық және қамқоршылық бойынша міндеттерді ерікті және мәжбүрлеусіз қабылдауы қағидасы және ол міндеттемелерді

орындаудан ерікті бас тарту заңнамамен тиісті дәрежеде реттелмеген. Заңи теңдік әдісін қолдану аспектісінде жеке тұлға мен мемлекет арасындағы тиісті қатынастарды реттеудің шарттық табиғатын қолдану анағұрлым дұрыс болар еді, өйткені бұдан олардың өзара тәуелділіктеріне негізделген мүдделерінің ортақтығы көрініс береді.

Дегенмен, ҚР АҚ қорғаншылық және қамқоршылықты жүзеге асыру туралы шартты бекіту мүмкіндігі тікелей көзделмеген, алайда бұл үшін тиісті дәрежедегі құқықтық база қалыптастырылған болатын: біріншіден, азаматтық заңнама нормаларында мемлекеттің азаматтық құқықтық қатынастарға өзге субъектілермен теңдей бастауларда қатысу мүмкіндігі көзделген; екіншіден, азаматтық заңнаманың негізгі бастауларының бірі ретінде шарт еркіндігі қағидасы, соның ішінде шарттық қатынастарда серіктесті еркін таңдау қағидасы жарияланған болатын.

Заңнамада орын алған өзгерістердің қатарына мыналарды жатқызуға болады: қамқорлыққа алынушылардың мүлкін сенімгерлікпен басқару, «мүлікке қорғаншылық» түсінігінің жойылуы.

ҚР АҚ 26 бабы қорғаншылардың (қамқоршылардың) негізгі міндеті қамқорлыққа алынушылардың пайдасына заңи әрекеттерді жасаудан тұрады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Демек, аталған норма қорғаншылық пен қамқоршылықты құқықтық көмек көрсетудің бір түрі ретінде қарастырады, бұл ретте көмек оған мұқтаж жеке тұлғаларға көрсетіледі.

Дегенмен де қорғаншылардың (қамқоршылардың) міндеттерінің аясын анықтай келе, ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі бұл тұлғалардың рөліне деген позициясын өзгертіп, оларға қамқорлыққа алынушыларды күтіп-бағу жөніндегі барлық міндеттерді жүктеген (ҚР АҚ 27 бабымен көзделген тәртіпте сотпен әрекетке қабілетсіз деп танылған азаматтарға қамқоршылықты қоспағанда) – күтіп-бағу, медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, тәрбиелеу (кәмелетке толмағандар үшін). Қорғаншының (қамқоршының) мәртебесінің мұндай сипаты қорғаншылық және қамқоршылықты жеке тұлғаларды орналастыру нысаны деп атауға мүмкіндік береді.

Демек, заң шығарушы қорғаншылық және қамқоршылық институтының көмегімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектелген тұлғалардың тағдырын анықтау міндетін атқарады, «ауыртпалықтар орталығын» көшіру арқылы яғни, мемлекеттік билік немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан күтіп-бағу бойынша негізгі міндеттерді тиісті жеке тұлғаға жүктейді. Бұл әдіс жана емес, бірқатар артықшылықтарды иеленеді және үйлесімді дамыған қоғам, тұрақты экономика және әрбір тұлғаның материалдық игіліктердің анықталған минимумымен қамтамасыз етілгендігі жағдайларында толығымен өзін ақтаған әдістердің бірі ретінде қарастырылады. Бұл әдісте тұлғалардың арасындағы қатынастардың барлық артықшылықтары біріктірілген және қамқорлыққа алынушының табиғи әрі физикалық денсаулығын, толыққанды тәрбиелеудің (кәмелетке толмаған үшін) артықшылықтары сақталған.

Дегенмен, заманауи Қазақстанда қорғаншылар мен қамқоршылардың өз міндеттерін ақысыз негізде орындау жағдайларында қорғаншы немесе қамқоршы болуға ниет білдірген тұлғалардың белгілі-бір мүдделері мемлекетпен фактілі түрде эксплуатацияланады (және белсенді түрде десек қателеспейміз). Басым көпшілігінде бұл мүдде заң шегінде орналасқан және мүліктік емес сипатта. Бұл ретте тұлғаның жақынына қамқор болу, туысқандарына қолдау көрсету секілді қажеттіліктерін қанағаттандыруға талпынуы жөнінде мәселе көтерілуде.

Адамның жақын туыстарына қамқор болуға ниеттенуі қазіргі уақытта қоғамда дәріптелуі тиіс, мүмкін болатын барлық әдістермен ынталандырылып және рұқсат берілген шектерде «эксплуатациялануына» жол беруіміз қажет. Демек, бұл заң шығарушының мүгедектер мен балаларға қамқор болуға ниет білдірген азаматтарға қолдау көрсетудің әдістерін ойлап табу қажеттігін көрсетіп отыр, өйткені бұл әдістер өзге азаматтарды қорғаншы немесе қамқоршы болуына ынталандыруы тиіс. Онымен бір мезгілде қамқорлыққа алынушы тұлғалардың

құқықтары мен мүдделерін іске асыруға кепілдік беретін, қорғаншылар мен қамқоршылардың іс-әрекеттерін бақылаудың тиісті шаралары да бекітілуі қажет.

Демек, ҚР АҚ қабылдануымен қорғаншылық және қамқоршылық институтының табиғаты мен мақсаттары оны құқықтық реттеудің әрмен қарай жетілдіру бағыттарын айқындауға мүмкіндік берді, оның ішінде мыналар негізгілері болып табылады: жеке-құқықтық және жария-құқықтық сипаттағы нормаларды өзгерту. Соның ішінде тиісті институтты реформалауда негізгі мәселе азаматтық заңнама ережелерін түзетуге зейін қойылуы тиіс, бұл қорғаншылықтың (қамқоршылықтың) орталық қатынастарының – қорғаншы (қамқоршы) мен қамқорлыққа алынушының қатынастарының мәнінен туындайды.

Қорғаншылық және қамқоршылықты құқықтық реттеуді әрмен қарай жетілдіру мақсатында ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 15 тарауына мынадай сипаттағы өзгертулер енгізу қажет: қорғаншылық және қамқоршылық туралы нормаларды үйлестіру, жүйелеу; қорғаншылық және қамқоршылық бойынша мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін нақты анықтау, олардың қызметтерінің міндеттері мен қағидаларын айқындау; қорғаншылық және қамқоршылықты бекітудің және тоқтатудың негіздерін анықтау; тиісті қатынастардағы мемлекет пен қорғаншылардың (қамқоршылардың) заңды жауапкершіліктерінің аражігін ажырату; қорғаншылықты (қамқоршылықты) қажет ететін тұлғалардың мүліктерінің құқықтық режимін және қорғаншылық, қамқоршылық бойынша мемлекеттік органдардың құқықтары мен міндеттерін және қорғаншылар мен қамқоршылардың оларды қорғау бойынша міндеттерін реттеу. Қорғаншылық пен қамқоршылықты мемлекеттік қолдау шараларының жүйесіне, қорғаншылар мен қамқоршылардың сонымен қатар қорғаншылық және қамқоршылық органдарының қызметін қадағалау мен бақылауға қатысты нормаларды бекіту де маңызды болып табылады.

Қорғаншылық және қамқоршылық бойынша қызметті жүзеге асыруға бақылау жасау тиісті қатынастарды мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаларының бірі болуы тиіс. Бірақ оларды мемлекеттік реттеудің ең негізгі қағидасы болып қамқорлыққа алынған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. Ескере кететін жағдай аталған ереже тек қана қағида емес, сонымен қатар қорғаншылық пен қамқоршылықты мемлекеттік реттеудің міндеті және қорғаншылықтың (қамқоршылықтың) өзінің басты мақсаты болып табылады.

Мұны заңның мазмұндық жағының немесе заңи-техникалық тұрғысының кемшілігі ретінде қарастыруға болмайды. Бір ережеде қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің әртүрлі аспектілерінің үйлесім табуы жиі кездеседі. Мәселен, цивилистикалық доктринадағы азаматтық құқықтық қатынастардың экономикалық дербес субъектілерінің құқықтық теңдігі бастауы қағида ретінде де, азаматтық құқықтың әдісі ретінде де аталады.

Қорғаншылық пен қамқоршылықты мемлекеттік реттеу міндеттерінің қатарына мыналарды да жатқызуға болады: қорғаншылықты немесе қамқоршылықты бекітуді қажет ететін тұлғаларды уақтылы анықтауды және оларды орналастыруды қамтамасыз ету; қорғаншылар мен қамқоршылардың сонымен қатар қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өздеріне жүктелген міндеттерді орындауын қамтамасыз ету; қамқорлыққа алынушы тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды, атқару билігі органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету, және мұндай қызметті ынталандыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметімен мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларын жүзеге асыру қағидалары бекітілді (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 382 Қаулысы). Мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларын жүзеге асыру қағидалары 2011 жылы 26 желтоқсанда қабылданған ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі негізге ала отырып құрастырылды.

ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі қорғаншылық және қамқоршылық әрекетке қабілетсіз және толық әрекетке қабілетті емес тұлғаларға қатысты бекітіледі және азаматтық әрекетке қабілеттік толық көлемде қалпына келтірілгенде немесе алынған жағдайда тоқтатылады деп бекіткен.

Ескере кететін жағдай, «Қорғаншылық және қамқоршылық» туралы 4 бөлімді құрастыруда авторлар қорғаншылық және қамқоршылық туралы -шетелдік заңнаманың оң тәжірибесін басшылыққа алған, соның ішінде Германия, Франция, Швеция, канадалық провинция Квебек, Қытай, Жапония, Латвия, Әзербайжан, Беларусь, Украина мемлекеттері заңнамаларының оңды тәжірибесі ескерілген.

Дегенмен, аталған кодекстің «Қорғаншылық және қамқоршылық» туралы 4 бөлімне қатысты бірқатар ескертулер бар.

1. ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастырудың екі нысанын ғана көздейді: бала асырап алу және қорғаншылық (қамқоршылық). Мұнымен баланың құқықтарын қорғау бойынша құқықтар мен міндеттерді қорғаншылық және қамқоршылық органдары мен әлеуметтік патронаттық қызметтердің арасында бөлістіретін белсенді дамып келе жатқан нысандарға жете мән берілмеген.

Мәселен, ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 122 бабының 2 бөлігі «Қорғаншы немесе қамқоршы тек қана оның келісімімен тағайындалуы мүмкін. Егер бұл қамқорлыққа алынушының мүдделеріне қайшы келмесе, жұбайы, ата-аналары, туыстары немесе қамқорлыққа алынушыға жақын басқа да адамдар қорғаншы немесе қамқоршы болып тағайындалуда басым құқыққа ие болады. Егер қамқорлыққа алынушылардың мүдделерінің арасында қайшылықтар болмаса, бірнеше адам үшін бір қорғаншы немесе қамқоршы тағайындауға жол беріледі» деген норманы бекіткен.

Мұндай жағдайда заңды өкілдікті жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың арасында (патронаттық тәрбиелеуде ұсынылғандай) бөлуге жол берілмейтіндігі түсініксіз, өйткені балаларды орналастырудың бұл нысаны отбасы мен мекеменің мүмкіндіктерін үйлестіретін қорғау функциясын атқарады.

2. «Баланы мекемеге уақытша орналастыру» кезінде оның заңды өкілі кім болып табылатындығы да анық емес. Мұндай жағдайда бала уақытша қарауға берілетін мекемелердің құқықтары мен міндеттері де анық көрсетілмеген. Балаға қатысты құқықтар мен міндеттер мекемеде егер бала онда тұрақты негізде орналастырылған болса ғана туындайды.

3. Баланың мүлкін тізімдеу мерзімдері мен үрдісі де ақылға сиымсыз (үш күндік мерзім) және қорғаншының қамқорлыққа алынушының мүлкі мен тұрғын жайын пайдаланудың шарттарына қатысты мәселелер де күмән тудырады, соның ішінде қамқорлыққа алынушының есебінен қорғаншының қызметіне ақы төлеу жете реттелмеген.

4. Заңнама қорғаншылық және патронаттық отбасылардағы қатынастардың азаматтық құқықтық сипатын бекіткен. Ал, қазіргі уақытта барлық қорғаншылар олардың еңбектерінің мәнділігін тануды және еңбек өтілінің сақталуын талап етуде. Жекелеген мамандар мұндай отбасылардағы қатынастардың сипаты, патронат тәрбиешілерінің қызметі үйде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегіне ұқсас деп есептеуде.

5. Патронаттық отбасыны фактілі түрде жою және оны шарт бойынша қорғаншылыққа ауыстыру да күмән тудырады. Бұл шара құқықтық мағынада ақылға сиымды болғанымен, уақыты бойынша ерте енгізіліп отыр. ҚР Білім және ғылым министрлігінің бала құқықтарын қорғау бойынша комитетінің статистикасына жүгінетін болсақ – патронаттық отбасыларда 1531 қазақстандық балалар тәрбиеленуде. Яғни мыңдаған қорғаншылар барлық құжаттарын қайта рәсімдеуге міндетті болады. Мұндай жағдайда жүздеген адамдар өздерінің еңбектері үшін сыйақы алуды қажет ететін болары сөзсіз. Қандай қаржылардың есебінен мұндай төлемдердің жүргізілетіндігі және бюджетте бұл қаржылардың көзделгендігі анық емес.

6. ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі «ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала» түсінігін қолданады, бұл ретте республикалық және аймақтық

деңгейлерде өзге міндет: қиын өмірлік жағдайларға ұшыраған балаларға көмек көрсету мәселесі шешілуі тиіс деп пайымдаймыз. Кодекс мұндай балаларға көмек көрсетуді ұйымдастыру бойынша ешқандай шараларды ұсынбайды. Демек, жетімдігі (әлеуметтік жетімдігі) ресми анықталмаған бала отбасыға беріле алмайды, ал олардың нақ осы кезеңдерде отбасылық қамқорлықты қажет ететіндігі белгілі.

7. Атқару билігі ретіндегі қорғаншылық және қамқоршылық органдарының функциясы мәні бойынша менеджер функциясымен шектеледі: қорғаншылық пен қамқоршылықты қажет ететін тұлғаларды анықтау, құжаттарды қарастыру, қамқорлыққа алынушыларды бөлу, қорғаншыны (қамқоршыны) тағайындау, шарт жасасу, сыйақы төлеу. Демек, қорғаншылық және қамқоршылық органдарының функциясы тек әкімшілік қызметке айналып отыр, бұл ретте көмек көрсететін, әлеуметтік – реабилитациялық компонент назардан тыс қалуда. Қамқорлыққа алынушылардың, соның ішінде балалардың тағдыры қайтадан шенеуніктердің қолына түсуі ықтимал, ал олар баланы көрместен құжаттардың негізінде олардың әрмен қарайғы өмірін анықтайды.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылаудың негізінде, біз мынадай тұжырымдарды қалыптастырдық:

1. Қорғаншылық және қамқоршылықты құқықтық институт ретінде, құқықтық қатынастардың жүйесі ретінде, ерекше әлеуметтік және құқықтық қорғауды қажет ететін азаматтарды орналастыру нысаны ретінде және әлеуметтік қорғаудың түрі ретінде мыналарды бекітуге негіз болды:

А) «Қорғаншылық және қамқоршылық» терминін оның көпқырлығын ескере отырып, жоғарыда аталған түсініктердің ешқайсысына біржақты жатқызуға болмайды. Сонымен қатар, ол қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеуді қажет ететін азаматтарды орналастыру бойынша қорғаншылық және қамқоршылық органдарының қызметі ретінде, қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыру бойынша қорғаншылар мен қамқоршылардың қызметі ретінде және қорғаншылық (қамқоршылық) тағайындалғаннан кейін тиісті қамқорлыққа алынушы иеленетін құқықтық жағдай ретінде де ұғынылуы мүмкін.

2. Қорғаншылық пен қамқоршылықтың түрлері мен нысандарына әртүрлі критерилер бойынша саралау жүргізілді. Қорғаншылықтың (қамқоршылықтың) түрлері болып табылады: баланың ата-анасының ортақ арызы бойынша қорғаншылық, баланың жалғыз ата-анасының арызы бойынша тағайындалатын қорғаншылық, он төрт жасқа толған кәмелетке толмаған тұлғаның арызы бойынша тағайындалатын қамқоршылық.

Қорғаншылықтың (қамқоршылықтың) жекелеген мынадай түрлерінің қалыптасуы үшін мүмкіндіктер қалыптастырылған: ортақ қорғаншылар, яғни бір қамқорлыққа алынушыда бірнеше қорғаншылардың (қамқоршылардың) болуы және керісінше, бір қорғаншыда (қамқоршыда) бірнеше қамқорлыққа алынушының болуы. Қорғаншылық пен қамқоршылықтың әртүрлі нысандары жөнінде де айтуға болады: шарттық нысан және шарттық емес нысан, патронаттық отбасы нысанындағы қорғаншылық немесе қамқоршылық және заңмен көзделуі мүмкін өзге де нысандар.

3. Алайда, қорғаншылық пен қамқоршылықты әртүрлі нысандар мен түрлерде жүзеге асыру үшін берілген кең мүмкіндіктер заңнамалық деңгейде шешуді қажет ететін бірқатар мәселелерді туындатады. Алдын-ала қорғаншылық немесе жеке тұлғасын тексермей уақытша қорғаншыны (қамқоршыны) тағайындау мүмкіндігі, бұл аталған тұлғалардың қамқорлыққа алынушылардың құқықтары мен мүдделерін бұзуының себебі болуы ықтимал.

4. Қорғаншылық және қамқоршылық органдары қорғаншылар мен қамқоршыларға қандайда бір әлеуметтік көмек көрсетуден және қорғаншылар мен қамқоршылар уақытында тағайындалған болса қамқорлыққа алынушылардың тағдыры үшін қандайда бір жауапкершіліктерден босатылған. Олардың қызметі тек әкімшілік, биліктік – басқарушылық функциялармен шектеліп отыр.